

ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ И В ДРУГИХ СТРАНАХ

Икромова Ситора Акбаровна

преподаватель Международного университета Азии

учится во 2 классе магистратуры.

Джумаева Ферангиз Бобировна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214337>

Аннотация. Данная статья содержит мнения и размышления об основных событиях образования в Узбекистане и других странах.

Ключевые слова: образование, система, цель, метод, результат, начальное образование, система дошкольного образования.

Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев в своем Послании Олий Мажлису от 25 января 2020 года отметил, что «мы поставили перед собой цель войти в ряд развитых государств и сможем достичь ее, только проводя ускоренные реформы, опираясь на науку, просвещение и инновации».

Дошкольное образование и уход за ребенком предназначены для детей до 5 лет и обеспечивают обучение самым основным общим и двигательным навыкам.

Дошкольный этап для 6-летних детей служит начальным этапом для базового образования. Для финских детей в возрасте от 7 до 16 лет начальное образование длится 9 лет. После этого этапа учащиеся могут выбрать дополнительный год обучения.

По окончании общеобразовательных школ у студентов есть выбор. В то время, как студенты могут напрямую поступать на программы бакалавриата в университетах, те, кто стремится поступить в университеты прикладных наук, должны иметь опыт работы, известный как «профессиональная квалификация специалиста». Такое же различие существует для магистерских программ, в которых магистр прикладных наук должен иметь минимум 3 года профессионального опыта.

Образование на всех уровнях (от дошкольного до высшего) является бесплатным. Образование для взрослых может быть единственным уровнем, требующим оплаты за обучение. Равенство в образовании поддерживается по всей стране. Финляндия – одна из немногих стран, где разрыв в качестве обучения в школах столицы и отдаленных деревнях самый небольшой. Все школы следуют национальным программам и пользуются одинаковыми льготами со стороны государства.

Noyabr, 2024-Yil

Учитель является одной из самых престижных профессий в Финляндии, но к ним предъявляются строгие требования. Все учителя должны иметь минимальную степень магистра, в том числе и учителя базового образования. Непрерывное обучение проводится ежегодно для улучшения навыков и знаний учителей. Финские педагоги считают такое обучение привилегией, а не принуждением и принимают в нем активное участие.

Поэтому не удивительно, что Финляндия занимает лидирующую позицию в международных оценочных тестах. В PISA 2009 финские учащиеся были третьими среди 65 стран-участниц. В последних математических тестах PISA Финляндия заняла 12-е место в мире. Исследование навыков взрослых (PIAAC) также признало Финляндию второй лучшей страной по показателям грамотности, счета и решения проблем (minedu, 2016).

Лидирующие позиции США

США являются мировым лидером во многих сферах, включая образование. QS и рейтинговые организации университетов ставят американские университеты на первое место в списке, где лидируют Гарвард, Массачусетс и Стэнфорд. Фактически, как и многие другие системы, образование в США проходит следующие этапы.

1. Дошкольное образование. Хотя эта форма обучения является необязательной, подавляющее большинство американских детей в возрасте 3-5 лет посещают дошкольные учреждения. Наряду с государственными дошкольными учреждениями существует множество негосударственных, созданных частными организациями или церквями. Большинство преподавателей для дошкольного образования имеют высокую квалификацию, по крайней мере, степень бакалавра.

2. Начальная школа. Этот уровень образования называется обязательным образованием. Начальные школы предназначены для детей 6-12 лет и обучение в них предоставляется бесплатно. Дети учатся в начальных школах до 6 класса. Основная учебная программа в начальной школе включает в себя базовые навыки чтения, математики и письма. Постепенно добавляются другие предметы, такие как история, география и музыка. В дополнение к регулярным учебным планам специальные образовательные программы предлагаются для детей с нарушениями или задержками в развитии. Кроме того, начальные школы предлагают специальные образовательные программы для одаренных детей с более сложной учебной программой.

3. Среднее образование. Еще один компонент обязательного образования – среднее образование, которое подразделяется на среднюю/младшую (7-8 классы) и среднюю школы (9-12 классы).

Noyabr, 2024-Yil

В старших классах учащиеся, не заинтересованные в дальнейшем обучении, могут посещать профессиональные уроки в дополнение к академическим. Эти курсы предоставляют практические знания для учащихся, чтобы начать трудоустройство после окончания средней школы.

4. Высшее образование. Университетское образование в США хорошо известно во всем мире и отличается сложным процессом поступления. Критерии приема в колледжи начинаются с обязательного диплома средней школы. К основным критериям относятся средний балл (GPA), баллы SAT или ACT, участие в сообществах или лидерские достижения (спортивные или экологические) и эссе о зачислении (Studycountry, 2020).

GCSE является одним из основных требований на этапе дальнейшего образования, который состоит из:

технических квалификаций. 16-летние британские подростки с четким представлением об их желаемой сфере деятельности могут выбрать получение технической квалификации. Этот уровень обеспечивает необходимую подготовку, навыки и специальные знания для студентов выбранной ими профессии.

применяемых общих квалификаций. Это альтернатива технической квалификации и предназначена для 16-летних, которым еще предстоит определиться с конкретной карьерой.

В этом случае вместо одной профессии дается широкое профессиональное образование. Студенты, стремящиеся заниматься бизнесом, прикладными науками или спортом, обычно выбирают систему «Прикладные общие квалификации» (UK education, 2020).

Всеобъемлющее образование Германии

Германия давно признана страной со всеобъемлющей системой образования и множеством различных типов обучения. Ниже приведены специфические аспекты немецкой системы образования.

Дошкольное образование. Этот уровень включает детей до 6 лет. Интересно, что немецкие детские сады являются гибкими по графику, и в некоторых регионах они доступны в утренние, дневные, вечерние часы и даже в выходные дни, что очень удобно для работающих родителей. В крупных немецких городах также имеются двуязычные детские сады. Уровень дошкольного образования является факультативным, хотя большинство детей его получают.

Немецкая начальная школа (Grundschule). Начальное образование для детей начинается с возраста от 6 до 10 лет.

Noyabr, 2024-Yil

Школьная программа включает в себя обучение грамоте, математике, религии, естественным наукам, базовым навыкам работы на компьютере и иностранному языку.

Однако точный учебный план предметов определяется на уровне федеративных земель. Религиозные занятия могут быть заменены занятиями по этике по просьбе родителей. Дети регулярно получают 20-30 часов обучения в неделю. Образовательные учреждения на этом уровне проинструктированы идентифицировать и поддерживать детей с нарушениями способностей к обучению, такими как дислексия.

Средняя школа. На основании успеваемости ребенка и рекомендаций учителей начальных классов учащиеся могут выбрать один из многочисленных типов среднего образования (PlanForGermany, 2020).

Гимназии – для отличников. Этот тип обучения востребован учащимися, которые стремятся получить высшее образование. 40 часов еженедельных занятий, большое количество домашних заданий и 2 обязательных иностранных языка – ключевые особенности обучения в гимназии.

Realschule – для студентов среднего уровня. Это самая распространенная форма обучения в Германии. Хотя академическая строгость в Realschule уступает таковой в гимназии, она все еще считается высоким академическим стандартом. В отличие от гимназий, учащиеся, обучающиеся по типу Realschule, обязаны изучать один иностранный язык. Учебный план в Realschule предназначен для подготовки студентов к работе среднего уровня. Большинство сотрудников отдела продаж, медсестер, гражданских служащих среднего звена и секретарей являются выпускниками Realschule.

Оценки учащихся являются определяющим фактором для перевода учащегося из одной средней школы в другую. В то время как лучшие ученики гимназий выбирают высшее образование, выпускники Realschule и Hauptschule имеют выбор профессиональных школ, известных как Berufsschule, которые, в свою очередь, делятся на несколько типов.

Berufsfachschule – очная профессиональная школа.

Berufsaufachschule – профессионально-техническое училище.

Всеобъемлющее образование Германии

Германия давно признана страной со всеобъемлющей системой образования и множеством различных типов обучения. Ниже приведены специфические аспекты немецкой системы образования.

Noyabr, 2024-Yil

Дошкольное образование. Этот уровень включает детей до 6 лет. Интересно, что немецкие детские сады являются гибкими по графику, и в некоторых регионах они доступны в утренние, дневные, вечерние часы и даже в выходные дни, что очень удобно для работающих родителей. В крупных немецких городах также имеются двуязычные детские сады. Уровень дошкольного образования является факультативным, хотя большинство детей его получают.

Нулевая неграмотность в Японии

Япония – страна с нулевой неграмотностью. В Японии обязательное образование включает в себя 6 лет начальной школы и 3 года в младших классах средней школы. Далее следуют 3 года в старшей школе и 4 года университетского образования. Успех японского образования заключается в философии системы образования. Вот ключевые интересные моменты в японском образовании (Japan education, 2020).

Большинство школ работают в 3 семестра, начиная с апреля. Занятия ведутся 6 часов в день, за исключением младших классов начальной школы. Каникулы, как правило, короче, и японские учащиеся получают домашнее задание даже на каникулы. Один инструктор преподает все предметы на начальном уровне. Размер класса обычно меньше 40 детей.

Домашнее задание ученика не проверяется учителем. В типичном классе ученик решает домашнее задание на доске, а другие учащиеся помогают исправить, если ответ неверный. Ученик за доской не наказывается, скорее, руководствуется правильным решением. Когда учитель объясняет новую тему, ученикам дается упражнение для проверки их понимания. Первым решивший ученик поднимает руку. Учитель подходит и следит за тем, чтобы ученик объяснил полученные результаты. Этот первый ученик встает и подходит, чтобы проверить других учеников. Таким образом, учащийся берет на себя роль корректора или учителя. Хотела сказать в заключительном

Образование на всех уровнях (от дошкольного до высшего) является бесплатным. Образование для взрослых может быть единственным уровнем, требующим оплаты за обучение. Равенство в образовании поддерживается по всей стране. Финляндия – одна из немногих стран, где разрыв в качестве обучения в школах столицы и отдаленных деревнях самый небольшой. Все школы следуют национальным программам и пользуются одинаковыми льготами со стороны государства.

Учитель является одной из самых престижных профессий в Финляндии, но к ним предъявляются строгие требования.

Noyabr, 2024-Yil

Все учителя должны иметь минимальную степень магистра, в том числе и учителя базового образования. Непрерывное обучение проводится ежегодно для улучшения навыков и знаний учителей. Финские педагоги считают такое обучение привилегией, а не принуждением и принимают в нем активное участие.

Поэтому не удивительно, что Финляндия занимает лидирующую позицию в международных оценочных тестах. В PISA 2009 финские учащиеся были третьими среди 65 стран-участниц. В последних математических тестах PISA Финляндия заняла 12-е место в мире. Исследование навыков взрослых (PIAAC) также признало Финляндию второй лучшей страной по показателям грамотности, счета и решения проблем (minedu, 2016).

4. Высшее образование. Университетское образование в США хорошо известно во всем мире и отличается сложным процессом поступления. Критерии приема в колледжи начинаются с обязательного диплома средней школы. К основным критериям относятся средний балл (GPA), баллы SAT или ACT, участие в сообществах или лидерские достижения (спортивные или экологические) и эссе о зачислении (Studycountry, 2020).

REFERENCES

1. Ikromova, S. A. (2024). BASICS OF PSYCHOLOGICAL SERVICES. PEDAGOG, 7(5), 670-676.
2. Akbarovna, I. S. (2024). THE IMPORTANCE OF PEDAGOGICAL MANAGEMENT IN EDUCATION. PSIXOLOGIYA VA SOTSIOLOGIYA ILMIY JURNALI, 2(4), 40-46.
3. Akbarovna, I. S. (2024). PSIXOLOGIK XIZMAT ASOSLARI. PSIXOLOGIYA VA SOTSIOLOGIYA ILMIY JURNALI, 2(4), 54-60.
4. Akbarovna, I. S. (2024). STAGES OF PSYCHOLOGICAL CONSULTATION. PEDAGOG, 7(4), 328-334.
5. Икромова, С. А. (2023). ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИММУНИТЕТА К ДЕСТРУКТИВНЫМ ИДЕЯМ У ПОДРОСТКОВ. European research, (3 (81)), 47-49.
6. Ikromova, S. (2024). PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA SHAKLLARI VA MAZMUNI. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(3), 918-924.
7. Ikromova, S. (2024). FORMS AND CONTENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(3), 933-939.
8. Akbarovna, I. S. (2024). MASTERING THE BASICS OF PEDAGOGICAL SKILLS. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(3), 882-887.

Noyabr, 2024-Yil

9. Akbarovna, I. S. (2024). PEDAGOGIK MAHORAT ASOSLARINI O'ZLASHTIRISH. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(3), 888-893.
10. Akbarovna, I. S. (2024). THE IMPORTANCE OF FORMING MATHEMATICAL CONCEPTS. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(3), 912-917.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH